

**«НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» РАЗВИВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЧЕРЕЗ НАУКУ О ХАДИСАХ,
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ**

Хошимова Наргиза Хусанбоевна

1 курс, 103 группа УСАТ

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещаются положительные стороны использования хадисов для учащихся начальных классов, чтобы они стали патриотами и совершенными людьми.

***Ключевые слова:** учащиеся начальных классов, культура, образование, хадис, наука, развитие, Ибн Сина, Аль-Бухари, хадис, Аллах.*

Входить

Ценность и слава нации измеряется вкладом ее ученых и добродетельных людей в мировую науку и культуру. В этом отношении наш независимый Узбекистан и узбекский народ должны гордиться этим. Потому что вклад наших ученых и мыслителей, таких как Беруни, Фараби, Ибн Сина, Фаргани, родившихся на этой святой и благословенной земле, в социальное развитие человечества неизмерим. Тот факт, что наши великие ученые обладают крепкой памятью, самостоятельно изучают языки, придает большую мотивацию - волю и уверенность в себе молодежи нашего независимого Узбекистана, ведь мы потомки этих предков. Имам аль-Бухари также является одним из наших великих ученых. Аль-Бухари был умен, сообразителен и с юных лет имел сильное стремление к просвещению, и особенно с большим интересом изучал науку хадисов. Аль-Бухари прочитал много книг, чтобы улучшить свои знания. После смерти отца воспитание аль-Бухари было поручено его матери, которая

была набожной, набожной и интеллигентной. Аль-Бухари путешествовал по стране в поисках знаний, имел более девяноста учителей, выучил наизусть около шестисот тысяч хадисов и написал избранные книги. Его книга «Аль-джаме ас-сахих» в настоящее время используется в качестве учебника в исламских университетах. Аль-Бухари завещал нашим потомкам 7275 достоверных хадисов и 4000 неповторяемых хадисов.

Прежде всего, поговорим о хадисе. «Хадис» — это слово, которое в переводе с арабского означает «новость». Хадис – это повествование о словах, делах и исповеданиях Посланника Аллаха Мухаммада (с.а.в.). Хадис-ислам является вторым источником после «Корана» в нашей религии. Велики заслуги такого великого ученого, как Имам Аль-Бухари, одной из известных личностей своего времени, в передаче хадисов. Это наследие будет уместно использовать на начальных занятиях, в ходе урока, для развития психики детей. Очень важно выбирать хадисы с учетом возраста, принятия и понимания детей. Исходя из психологии детей, педагог должен выделить положительные, воспитательные и простые виды хадисов. Дети должны глубоко понимать смысл хадисов, которые они изучают. Достижением педагога является умение услышать процесс, который педагог хочет развить на языке детей, когда их спрашивают о содержании. Какие хадисы можно использовать в начальных классах? Эти хадисы можно применять с учетом возраста детей, влияния окружающей среды и окружающих их людей. Например: «Приветствуйте друг друга. Тогда между вами проснется привязанность». Объясняя простым и достоверным образом, что в этом хадисе одноклассники обязаны говорить «Здравствуйте» друг другу, он снимет отчужденность между ними и поможет им подружиться друг с другом как можно быстрее и вызовет у вас желание учиться. более. Еще одному важному слову «Бисмиллях» детей непременно учат бабушки и дедушки, но не у всех детей есть такая возможность. Вот почему необходимо учить это слово, объяснять и объяснять, что дети будут благословлены во всем, что они делают, защитят их от зла, и Бог защитит их даже тогда, когда они будут ходить одни, и

выделять только положительные стороны. Хадисы играют ни с чем не сравнимую роль в расширении детского воображения, позитивного настроения, способности различать хорошее и плохое. Например: «Лучшая речь перед Аллахом — это правда». В этом хадисе необходимо объяснить детям, что хорошо говорить правду, что человек, говорящий правду, будет иметь высокое положение в глазах Бога и его друзей. В детях развивается честность. «Любить страну — это от веры». Смысл этого хадиса можно объяснить детям так: что Родина велика, что ее нужно любить и чтить, чтобы дети чувствовали, что долг каждого человека защищать каждую пядь Родины с детства - стимул для детей расти верными, патриотами, защитниками Родины, путь укажем. «В словах есть волшебство, а в поэзии мудрость». Благодаря этому хадису дети думают и анализируют слова, учатся использовать слова, которые никого не ранят, и их словарный запас увеличивается. Мудрость стихов означает, что их значение необходимо в жизни человека. «Знания, полученные в юном возрасте, подобны узору, выгравированному на камне». Гет будет спутником на их жизненном пути, когда они вырастут, потому что они навсегда останутся в их памяти, как узор, высеченный на камне, объясняет, что они могут объективно использовать эти знания, когда это необходимо. «Ждите добра от открытых, добрых людей». Этот хадис следует преподавать детям, что они могут ожидать хороших вещей, если они улыбаются своим одноклассникам и окружающим людям, имеют открытое лицо и милую беседу. «Скромно одеваться — это тоже вера». При объяснении этого хадиса и донесении его смысла до детей, прежде всего, необходимо объяснить, насколько ценно и халяльно все то, что принесено усилиями родителей. Хадис – это хадис, который призывает детей быть смиренными и скромными, держаться подальше от высокомерия. «Преимущество веры в том, чтобы быть терпеливым и щедрым». Содержание этого хадиса можно интерпретировать следующим образом: Дети должны терпеливо слушать ответы других во время урока, не мешать им, правильно сидеть во время урока, не разделять мнения других, быть великодушными.

Умение и задача педагога состоит в том, чтобы объяснить просто и понятно, с учетом детского возраста, принятия, понимания и понимания. В этих процессах ищет себя и сам педагог, увеличивая свой словарный запас. При толковании этого хадиса выделяются способы приготовления хлеба, тяжелый и упорный труд крестьянских дедов, рабочие процессы на фабриках. Нужно внушать детям, что готовое хлебное изделие, дошедшее до нас, превращено в хлеб трудом многих людей, сколько детей нуждается в хлебе, и что хлеб нужно ценить и беречь, а не выбрасывать. прочь. Люди делают ошибки в основном на своем родном языке. Этот хадис учит детей быть осторожными в том, что они говорят, не обижать своих одноклассников и других своим языком, а также сначала думать, а потом говорить. Хадисы можно подкрепить пословицами: «Сначала подумай, потом говори». «Даже если вы играете и говорите, думайте и говорите». Спрашивать самих детей о значении этих пословиц и слушать их мнения — это тоже признак того, что дети развиваются в плане знаний.

В заключение следует сказать, что есть много преимуществ в обучении детей науке хадисов с начальных классов. В начальных классах дети развиваются интеллектуально. Через хадисы они вырастают благодарными, внимательными, вдумчивыми, вежливыми, умными детьми, которые все начинают со слова «Бисмиллях». Использование этих методов во всех школах положительно скажется на обучении младших школьников. Причина в том, что нетрудно понять, что ученые и ученые, выросшие в те времена, много слушали и мало говорили и черпали ответы на свои вопросы в основном из «Корана» и из оставленного ими наследия. Я уверен, что через десять лет вырастут великие ученые и мыслители, которые покорят мир своими знаниями, открытиями и опытом, подобно нашим великим ученым, выросшим в тот второй ренессанс. Зло не исходит от людей, чья вера полна, щедра и смиренна.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нилуфар Тоймуродова. Институт педагогики Бухарского государственного университета "Научная и практическая значимость использования х,адис в процессе воспитания и обучения". статья.
2. Фергонский областной информационно-библиотечный центр.
3. «Хадис для детей». Автор: Азод Шарофиддинов, қахрамони Узбекистана. Ответственный редактор: доктор исторических наук Убайдулла Уватов. Т: Справедливость, 2004-64 стр.
4. Рашидов А., Эрнафас огле С. К. ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРИЧИН БЕЗРАБОТИЦЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ //IQRO JOURNAL. - 2023. - Т. 1. – нет. 2. - С. 284-288.
5. 3. Дилова Н.Г. (2021). Личностные качества учащихся являются первым принципом педагогического сотрудничества. Наука и образование. 2, выпуск 10, стр. 558-566.
6. Дилова Н.Г. (2021). Научное наследие ученых Востока – это великая возможность для третьего ренессанса. Наука и образование.Том. 2, выпуск 10, стр. 506-514.
7. Дилова Н.Г. (2021). Важность воспитания будущих учителей через наследие наших предков. Наука и образование. 2, выпуск 10.
8. Дилова Н.Г., Саидова М.Ю. (2021). Инновационный подход к образованию – это фактор развития новых знаний, компетенций и личных качеств.
9. Дилова Н.Г. (2017). Сферы деятельности учителей начальных классов. Восточноевропейский научный журнал.
10. Дилова Н.Г. (2017). Возможности комплексного развития учащихся на основе модернизации содержания начального образования. Восточноевропейский научный журнал.
11. Научно-педагогические основы формирования духовности учащейся молодежи через хадисы. У.А.Джуманазаров, Н.Абдугадилова. Ответственный редактор: П.Ф.Д. проф. А. Чориев. Издательство «Сангзор», 2005. - С. 43.
12. Уроки Имама Аль-Бухари. Журнал, 2001, выпуск 4, страница 306.